

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

**ARCHÄOLOGIE DES ZWEITEN
WELTKRIEGS**

**ARCHÉOLOGIE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE**

**ARCHEOLOGIA DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE**

01/2025

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Ce premier numéro de 2025 explore une période peu étudiée par l'archéologie en Suisse, celle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quatre-vingts ans, quelques mois avant la fin de la guerre, le monde entier découvrait l'horreur des camps de concentration et l'ampleur des dévastations en Europe et ailleurs. Traumatisme planétaire, cette longue guerre a aussi marqué les esprits et le paysage en Suisse. À l'heure du retour des idéologies d'extrême droite, AS a souhaité participer à sa manière à ces commémorations au travers des témoignages propres à l'archéologie, complémentaires à ceux de l'histoire. Une façon d'évoquer la mémoire des victimes de la guerre dans notre pays – en attendant la réalisation du lieu de mémoire projeté au niveau national.

En refoulant 24 500 personnes à ses frontières avec une attitude restrictive entre 1942 et 1944, la Suisse a livré des êtres humains à un destin tragique, comme l'a montré le rapport final de la Commission Bergier en 2002. Elle a ainsi contribué à la réalisation des objectifs du régime nazi. En ce qui concerne la Société suisse de préhistoire, ancêtre d'AS, une étude récente de Joschka Meier a rappelé que les idées antisémites et racistes étaient courantes avant-guerre dans la communauté des archéologues suisses, et que ses liens avec l'archéologue nazi Hans Reinerth n'ont jamais été condamnés. Un réexamen de ces prises de position à la lumière des archives d'AS s'avère nécessaire. Quatre-vingts ans après la fin de la guerre, il est plus que temps de se distancer de ces théories, et de dire notre empathie pour les victimes des persécutions du régime hitlérien et leur descendance.

Lionel Pernet, président d'Archéologie Suisse

Diese erste Ausgabe von 2025 erforscht einen von der Archäologie in der Schweiz wenig beachteten Zeitraum, den des Zweiten Weltkriegs. Vor achtzig Jahren, wenige Monate vor Kriegsende, erfuhr die ganze Welt vom Schrecken der Konzentrationslager und dem Ausmass der Verwüstungen in Europa und anderswo. Dieser lange Krieg löste nicht nur ein weltweites Trauma aus, sondern hat auch das Bewusstsein und die Landschaft der Schweiz geprägt. In einer Zeit der Rückkehr rechtsextremer Ideologien hat AS auf ihre Weise an diesen Gedenkfeiern teilnehmen wollen, indem es mit archäologiespezifischen Aussagen jene der Geschichte ergänzt. So soll an die Kriegsoffer in unserem Land erinnert werden – bis die auf nationaler Ebene geplante Gedenkstätte fertiggestellt ist.

Indem sie zwischen 1942 und 1944 mit einer restriktiven Haltung 24 500 Personen an ihren Grenzen zurückwies, lieferte die Schweiz Menschen einem tragischen Schicksal aus, wie der Schlussbericht der Bergier-Kommission 2002 gezeigt hat. Damit trug sie zur Verwirklichung der Ziele des Nazi-Regimes bei. Was die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte, die Vorläuferin der AS, betrifft, so hat eine kürzlich erschienene Studie von Joschka Meier daran erinnert, dass antisemitisches und rassistisches Gedankengut in der Vorkriegszeit in der Gemeinschaft der Schweizer Archäologen üblich war und ihre Verbindungen zum Nazi-Archäologen Hans Reinerth nie verurteilt wurden. Eine Neuuntersuchung dieser Parteinahme im Lichte der Archive von AS erweist sich als notwendig. Achtzig Jahre nach Kriegsende ist es höchste Zeit, sich von diesen Theorien zu distanzieren und unsere Empathie für die Opfer der Verfolgung durch das Hitlerregime und ihre Nachkommen zum Ausdruck zu bringen.

Lionel Pernet, Präsident von Archäologie Schweiz

Questo primo numero del 2025 esplora un periodo poco indagato dall'archeologia in Svizzera: la Seconda Guerra Mondiale. Ottant'anni fa, a pochi mesi dalla fine della guerra, il mondo intero scopriva l'orrore dei campi di concentramento e l'entità delle devastazioni in Europa e nel resto del mondo. Trauma globale, questa lunga guerra ha lasciato il segno nelle coscienze ma anche nel paesaggio della Svizzera. In un momento in cui le ideologie di estrema destra stanno tornando, AS ha voluto partecipare a queste commemorazioni a modo suo, utilizzando le testimonianze archeologiche per integrare quelle storiche. È un modo per evocare la memoria delle vittime della guerra nel nostro Paese, in attesa della creazione un memoriale progettato a livello nazionale.

Respingendo 24 500 persone alle sue frontiere con un atteggiamento restrittivo, tra il 1942 e il 1944, la Svizzera ha condannato degli esseri umani a un tragico destino, come ha dimostrato il rapporto finale della Commissione Bergier nel 2002. Così facendo, ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del regime nazista. Per quanto riguarda la Società svizzera di preistoria, precursore di AS, un recente studio di Joschka Meier ha ricordato come le idee antisemite e razziste erano comuni nella comunità degli archeologi svizzeri prima della guerra e che i suoi legami con l'archeologo nazista Hans Reinerth non sono mai stati condannati. Queste posizioni devono essere riesaminate alla luce degli archivi di AS. A ottant'anni dalla fine della guerra, è giunto il momento di prendere le distanze da queste teorie e di esprimere la nostra empatia nei confronti delle vittime della persecuzione hitleriana e dei loro discendenti.

Lionel Pernet, presidente di Archeologia Svizzera

Entdeckt
**7 ARCHÄOLOGIE DES
 ZWEITEN
 WELTKRIEGS**

**12 Römische Legionäre
 und polnische Soldaten
 in Vindonissa**
 Gemeinnützige Arbeit auf Aargauer
 Ausgrabungen im Zweiten Weltkrieg

**16 Der Zweite Weltkrieg in
 Schaffhausen – Ein Fall
 für die Archäologie**
 Ausgrabungen während des Kriegs
 und heute

**20 Das schwere Erbe der
 Dendrochronologie**
 Hans Reinerth, Nazi-Archäologe,
 und die Verwendung der Naturwis-
 senschaften in der Urgeschichts-
 forschung

Découvrir
**ARCHÉOLOGIE DE
 LA SECONDE
 GUERRE MONDIALE**

**Légionnaires romains et soldats
 polonais à Vindonissa**
 Des travaux d'utilité publique sur
 des chantiers argoviens durant la
 Seconde Guerre mondiale

**La Seconde Guerre mondiale à
 Schaffhouse – Un cas pour
 l'archéologie**
 Des fouilles pendant la guerre et
 des fouilles aujourd'hui

**Le lourd héritage de la dendro-
 chronologie**
 Hans Reinerth, archéologue nazi,
 et l'usage des sciences naturelles
 dans la recherche préhistorique

Scoprire
**ARCHEOLOGIA
 DELLA SECONDA
 GUERRA MONDIALE**

**Legionari romani e soldati polacchi
 a Vindonissa**
 Lavori di utilità pubblica sui can-
 tieri argoviesi durante la Seconda
 Guerra Mondiale

**La Seconda Guerra Mondiale a
 Sciaffusa: un caso per l'archeologia**
 Scavi durante la guerra e scavi oggi

**La pesante eredità della
 dendrocronologia**
 Hans Reinerth, archeologo nazista,
 e l'utilizzo delle scienze naturali
 nella ricerca preistorica

12

16

20

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Archäologie und Altlasten im Einklang? Eine neuartige Situation in Nyon	Éclairage Concilier archéologie et pollution? Un cas inédit à Nyon	Approfondimento Conciliare archeologia e inquinamento? Una situazione inedita a Nyon
33	Im Gespräch Die Kunst der Kulturvermittlung	Converser L'art de la médiation culturelle	In dialogo L'arte della mediazione culturale
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Fluchtkarte aus Flugzeugrumpf gefishcht	Trouvaille Un foulard d'évasion repêché dans une carlingue	La scoperta Una mappa di fuga ripescata in una carlinga
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Ausflug Bücher	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Excursion Livres	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Escursione Libri
51	Impressum	Impressum	Impressum

Römische Legionäre und polnische Soldaten in Vindonissa

Trotz schwieriger Zeitläufe fanden am berühmten «Schutthügel» von Vindonissa-Windisch (AG), der riesigen Abfallhalde des römischen Legionärlagers, auch während des Zweiten Weltkriegs archäologische Grabungen statt. 1941 kam es dabei zum Einsatz polnischer Soldaten, die damals in der Schweiz interniert waren. Von Jürgen Trumm

1 Pause im Frühjahr 1941 am «Schutthügel» von Vindonissa. Die polnischen Soldaten tragen das Barett der ehemaligen Uniform, während ganz links der Vorarbeiter Karl Hürbin mit «zivilem» Hut steht. Vorne 2. v. r.: Józef Paradowski.

Une pause durant les travaux sur l'accumulation de décombres romains (Schutthügel) de Vindonissa, au printemps 1941. Les soldats polonais internés portent le béret de leur ancien uniforme, alors que le contremaître Karl Hürbin, tout à gauche, porte un chapeau «civil». Au premier rang, 2^e depuis la droite: Józef Paradowski.

Pausa nella primavera del 1941 al cumulo di macerie detto Schutthügel di Vindonissa. I soldati polacchi indossano il berretto della loro vecchia uniform, mentre il caposquadra Karl Hürbin, tutto a sinistra, indossa un cappello «civile». in prima fila, 2^o da destra: Józef Paradowski.

Schicksale im Zweiten Weltkrieg

Betritt man den Friedhof der Aargauer Gemeinde Gebenstorf, steht man nach wenigen Metern vor einem Gemeinschaftsgrab: Sechs Granitstelen mit je einem Bronzeadler und der Aufschrift «DSP», oftmals frisch geschmückt mit rot-weißen Schleifen und Kerzen. Auf den im Boden eingelassenen Grabplatten stehen fremdklingende Namen, dazu jeweils die Bezeichnung des militärischen Dienstgrades. Hier liegen Angehörige der Zweiten Polnischen Schützendivision (2 *Dywizja Strzelków Pieszych*), die während der Zeit ihrer Internierung in der Schweiz verstarben und bestattet wurden. Während des Frankreichfeldzuges (10. Mai bis 25. Juni 1940) kesselte die deutsche Wehrmacht diese und Tausende weiterer polnischer Soldaten zusammen mit französischen Truppen am Doubs ein. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1940 überschritten die alliierten Truppen geschlossen die nahe gelegene Grenze bei Goumois (JU), um nach ihrer Entwaffnung in der Schweiz Zuflucht zu finden. Mehr als 12 000 polnische Soldaten mussten anschliessend auf Schweizer Gebiet interniert werden. Zunächst waren sie in zentralen Grosslagern, später dann in kleineren Unterkünften, verteilt über die ganze Schweiz, untergebracht. Viele der Internierten versuchten noch während des Krieges, sich im unbesetzten Frankreich oder in England den polnischen Exiltruppen anzuschliessen. Nach ihrer offiziellen Entlassung bei Kriegsende blieben rund 1000 polnische Soldaten in der Schweiz. Nur ein Teil kehrte in die nunmehr weitgehend von der Roten Armee besetzten Heimat zurück.

Arbeiten für die Allgemeinheit und die Archäologie

Sofern gesund, verpflichtete man die zunächst in einfachen Holzbaracken untergebrachten Männer alsbald zu gemeinnützigen Arbeiten. Sie bauten Feldbefestigungen, erstellten Feld- und Waldwege (von den Einheimischen später «Polenwege» genannt), stachen Torf oder legten im Zuge der «Anbauschlacht» Drainagen und Entwässerungen an. Weniger bekannt ist, dass internierte polnische und italienische Soldaten fallweise auch auf archäologischen Ausgrabungen zum Einsatz kamen – dies vorzugsweise an Fundplätzen, die in den Friedensjahren zuvor mit Hilfe des Freiwilligen Arbeitsdienstes (FAD) untersucht worden waren. Für deren weitere Erforschung während des Kriegs wurden dann aber dringend Arbeitskräfte benötigt. Auch im Aargau kam es auf diese Weise zum Einsatz polnischer Internierter, so im Frühjahr 1941 am «Schutthügel» von *Vindonissa*.

Légionnaires romains et soldats polonais à Vindonissa

Malgré les temps difficiles, des fouilles archéologiques ont eu lieu durant la Deuxième Guerre mondiale à *Vindonissa*-Windisch (AG), sur l'accumulation de décombres du camp légionnaire romain (1^{er} siècle apr. J.-C.). En 1941, des soldats polonais internés en Suisse et astreints à des travaux d'utilité publique ont été mis à contribution. Les journaux de fouilles, les rapports et les photographies de l'époque offrent un aperçu du destin de ces personnes. Dans le cimetière de Gebenstorf (AG) se trouvent aujourd'hui encore les sépultures de six soldats polonais décédés en Suisse, loin de leur patrie.

Legionari romani e soldati polacchi a Vindonissa

Nonostante i tempi difficili, durante la Seconda Guerra Mondiale si svolsero scavi archeologici presso il «cumulo di macerie» di *Vindonissa*-Windisch (AG), un'antica discarica dell'accampamento legionario romano risalente al I secolo d.C. Nel 1941, ai lavori parteciparono anche soldati polacchi internati in Svizzera, obbligati a svolgere attività di pubblica utilità. I diari, i rapporti di scavo e le fotografie dell'epoca ci permettono di conoscere il destino di queste persone. Nel cimitero di Gebenstorf (AG) si trovano ancora le tombe di sei soldati polacchi morti in Svizzera lontano dalla loro patria.

2 In diesem Gemeinschaftsgrab im Friedhof von Gebenstorf (AG) ruhen sechs polnische Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz verstarben.

Dans cette sépulture commune du cimetière de Gebenstorf (AG) reposent six soldats polonais morts en Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale.

In questa sepoltura collettiva nel cimitero di Gebenstorf (AG) riposano sei soldati polacchi morti in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale.

3 Polnische Internierte an der mächtigen Profilwand des teilweise abgegrabenen «Schutthügels». Vorne rechts Holzkonstruktionen der römischen Hangverbauung.

Des internés polonais au pied de l'imposante accumulation de décombres romains en cours de fouilles. Au premier plan à droite, les renforts de pente en bois d'époque romaine.

Internati polacchi presso l'imponente profilo di scavo del «cumulo di macerie» parzialmente scavato. In primo piano a destra, strutture in legno del sostegno del pendio di epoca romana.

Ausgrabungshelfer am «Schutthügel» und bei einem römischen Gutshof

Der «Schutthügel» ist eine riesige Abfallhalde an der steilen Geländestufe hinunter zur Aare. Römische Soldaten entsorgten hier während der Besatzungszeit des Legionslagers im 1. Jh. n. Chr. ihren Unrat. Dazu kamen grosse Mengen an Bauschutt, der regelmässig bei Abriss- und Neubaumassnahmen im Lager anfiel. Seit 1897 fanden am «Schutthügel» mehr oder weniger systematische «Abgrabungen» zum Zweck der Gewinnung von Fundmaterial statt. Die Arbeiten führten seinerzeit zumeist Patienten der benachbarten kantonalen Heil- und Pflgeanstalt Königsfelden unter Anleitung von Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Pro Vindonissa (GPV) durch. Während des Zweiten Weltkriegs fehlte es zunehmend an Geld und Personal, um diese Untersuchungen fortsetzen zu können. Rudolf Laur-Belart (1898–1972), damals

Präsident der GPV, gelangte deshalb an das Eidgenössische Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung (EKIH) mit der Bitte um Abstellung von polnischen Internierten aus dem nahegelegenen Lager Gebenstorf. In Bern war man zunächst skeptisch. Schliesslich erreichte Laur-Belart mit dem ihm eigenen politischen Gespür, dass die Behörden doch noch einwilligten: Er verwies auf den anfallenden Abraum aus dem «Schutthügel», der nach Heraussuchen der römischen Funde als wertvoller Dünger auf nahegelegene Felder verbracht werden könne.

Dank eines Tagebuchs des damaligen Vorarbeiters Karl Hürbin, der im Auftrag der GPV seinerzeit die Arbeiten überwachte, sind wir über die nachfolgenden Ereignisse recht gut informiert. So kamen am 20. März 1941 insgesamt 23 polnische Internierte «und 2 Mann Bewachung» an den «Schutthügel». Sie arbeiteten zeitgleich mit Patienten der Klinik Königsfelden, aber räumlich getrennt von ihnen auf den Ausgrabungen. Einige Schwarz-Weiss-Fotografien aus dem Archiv der GPV zeigen polnische Internierte auf der Baustelle unmittelbar beim Damm der Bahnlinie Brugg-Baden. Durch einen glücklichen Zufall lässt sich einer der auf den Fotos abgelichteten Soldaten mit grösster Wahrscheinlichkeit identifizieren. Es ist Józef Paradowski (1915–1952), dessen in der Schweiz lebender Sohn Stefan sich intensiv mit der Geschichte der polnischen Internierten beschäftigt (vgl. Literatur). Józef Paradowski stammte aus Szewna, heute ein Teil der Stadt Ostrowiec nordöstlich von Krakau. Nach dem Krieg wanderte er zusammen mit seiner Schweizer Frau und den drei Kindern nach Australien aus, wo er 1952 bei einem Verkehrsunfall verstarb.

Für ein Taggeld von einem Franken arbeiteten die Internierten von Montag bis Samstag jeweils zwischen 8:00 Uhr und 16:15 Uhr. Zunächst lief alles gut. Laut Grabungstagebuch waren die polnischen Soldaten rasch «gut eingearbeitet» und achteten auf die Funde. Doch schon wenige Wochen später hatte sich die Situation geändert. Nun beklagte sich Karl Hürbin, dass «es sich mit diesen Burschen nicht lohnt». Auch Rudolf Laur-Belart bemerkte in seinem jährlichen Grabungsüberblick, dass «die polnischen Arbeitskräfte selbst den bescheidenen Anforderungen einer solchen Unternehmung leider nicht entsprachen». So endete der Einsatz der internierten Polen am «Schutthügel» bereits Anfang Mai 1941. In den zeitgenössischen Archivalien und publizierten Berichten findet sich indes kein verständiges Wort für die sicherlich schwierige Situation der internierten Soldaten. Während ihre Heimat von einer fremden Militärmacht besetzt wurde, sassen sie handlungsunfähig in der Schweiz und

4 Polnische Internierte beim Gruppenfoto während der Ausgrabung am römischen Gutshof Bellikon (AG) im Herbst 1941.

Photo de groupe des internés polonais prise lors des fouilles de la villa romaine de Bellikon (AG), en automne 1941.

Foto di gruppo degli internati polacchi durante lo scavo della villa rustica di Bellikon (AG) nell'autunno 1941.

gingen einer vielleicht aus ihrer Sicht wenig sinnvollen Arbeit nach. Besser bewertet wurde hingegen der Einsatz weiterer polnischer Internierter. Im Spätherbst 1941 waren sie bei der Ausgrabung am römischen Gutshof von Bellikon (AG), knapp 15 km südöstlich von Windisch, unter Leitung des späteren Zürcher Denkmalpflegers Walter Drack tätig. Otto Hunziker, damals Mitglied der Vereinigung für Heimatkunde des Bezirks Baden und für die Planaufnahmen der Grabung verantwortlich, notierte anerkennend, dass sich die zwölf polnischen Soldaten «willig und mit Interesse der oft mühsamen Tätigkeit unterzogen».

Eine Erinnerung: Die letzte Ruhestätte im Aargau

Bis zu seiner Schliessung im Jahr 2022 hielt das Polenmuseum im Schloss Rapperswil (SG) auch die Erinnerung an die in der Schweiz internierten polnischen Soldaten während dem Zweiten Weltkrieg fest. Eine Nachfolge-Institution ist derzeit offenbar nicht in Sicht. Umso wichtiger ist es, dass die sechs Grabstelen im Friedhof von Gebenstorf auch weiterhin an dieses historische Kapitel erinnern, das zugleich ein Stück archäologischer Forschungsgeschichte ist. Gemäss Akten des Gemeindearchivs stammten fünf der hier bestatteten Soldaten aus dem Internierungslager Gebenstorf, ein weiterer aus dem benachbarten «Stammlager» in Dättwil (AG). Den Aufschriften der Grabplatten ist zu entnehmen, dass die meisten Männer noch recht jung waren – zwischen 22 und 38 Jahre – als sie starben. Nähere Angaben zu den Todesursachen sind nicht bekannt, doch ist zu vermuten, dass viele der polnischen Soldaten bereits physisch und psychisch gezeichnet waren, als sie in der Schweiz

interniert wurden. Soziale Isolation, Heimweh sowie eine eher bescheidene Verpflegung bei körperlich anstrengender Arbeit dürften bei einigen von ihnen zu einem verfrühten Ableben fern der Heimat geführt haben.

Jürgen Trumm ist Leiter Ausgrabungen Vindonissa bei der Kantonsarchäologie Aargau. juergen.trumm@aag.ch

DOI 10.5281/zenodo.14904851

Danksagung

Für freundliche Auskünfte zur Lebensgeschichte seines Vaters danke ich Stefan Paradowski (Lachen SZ).

Abbildungsnachweise

KA AG: Archiv, Foto-Nr. V.03.1/17 (1), Foto-Nr. V.03.1/18 (3), Foto-Nr. Bli.41.1/78 (4), Jürgen Trumm (2).

Literatur und Quellen

C. Belart, Viele von ihnen weinten. Polnische Internierte in der Schweiz und insbesondere in der Gemeinde Thalheim (AG) während des Zweiten Weltkriegs. *Argovia* 118, 2006, 47–63.

R. Mullis und H.R. Fuhrer, Die Internierung polnischer Soldaten in der Schweiz 1940–1945. *Militärgeschichte zum Anfassen. Dokumentation* 16, Zürich 2003.

S. Paradowski, Polnische Internierte im Linthgebiet. *Marchring*-Heft 68, 2021, 1–106, bes. 44–47 (zu Józef Paradowski).

D. Steigmeier, Eigene und fremde Soldaten in grosser Zahl. In: D. Sauerländer und A. Steigmeier, «Wohlhabenheit wird nur wenigen zu Theil». *Aus der Geschichte der Gemeinde Gebenstorf, Gebenstorf 1997*, 110–123.

Schweizerisches Bundesarchiv Bern, Dossier E5791#1000/949#1686 (Internierungslager Gebenstorf).

Gemeindearchiv Gebenstorf, Dossier C.403.1 und C.422.2 (Protokolle Einwohnergemeinde-Versammlung und Gemeinderat 1941–1945).

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto /+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Zoé Aubry 4 Michael Peuckert
5 KA AG; StadtASH J 02.26/032; KA LU 6-7 ADAB-
inventar (KOMZ armasuisse Immobilien, Thomas
Bitterli) 8-10 Michael Peuckert 11 iStockphoto LP
26-27 Benedikt Cordt-Møller; Ville de Thônex,
S. Mailler et B. Milon; Wladyslaw Sojka,
www.soyka.photo; Verein Stolpersteine Schweiz;
Hansjörg Huber 43 A. Janson; curastor GmbH.

Cover / Couverture / Copertina

Avenches, amphithéâtre. Fouilles au Rafour le
22 octobre 1940. © Archives des Site et Musée
romains d'Avenches, photo Louis Bosset.
Avenches, Amphitheater. Ausgrabungen beim
Rafour am 22. Oktober 1940.
Avenches, anfiteatro. Scavi presso Rafour il 22
ottobre 1940.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperationen- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur./Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture./Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
DOI 10.5281/zenodo.14904836

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und das Wasser – Stadtmodell – Biel und der Röstigraben
Schatzkammer Wald. Bis zum 11.01.2026

Seevorstadt 52, 2501 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di-So 11-17
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métis. Collections invisibles 2024. Bis zum 13.04.2025

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.
Murtensee. Künstlerbetrachtungen. 13.04-15.06.2025.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: 16.02-14.12.2025, Di-Sa 14-17, So 10-17. Sonderöffnungen, Führungen und Ateliers nach Vereinbarung.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Dauerausstellung: Aventicum, eine wahre Geschichte!

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17 (April-Sept.), Di-So 14-17 (Okt. und Feb.-März), Mi-So 14-17 (Nov.-Jan.)
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi-So 13-17; Oster- und Pfingstmontag 13-17; Mo-Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOUSSONNA

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 11-18. Mo geschlossen ausser Juli-August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie, Neuchâtel

Eingesperrt. Archäologische Zeugnisse des Lageralltags. Verlängerung bis zum 27.04.2025.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di-So 10-17.
Kostenlos am ersten Sonntag des Monats.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Vor 2000 Jahren von Cäsar gegründet.
Amphithéâtre? Bis 11.01.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di-So 14-17 (Nov.-März), 10-17 (April-Okt.). Mo geschlossen, ausgenommen Feiertage.
1. Sonntag im Monat Eintritt frei. Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Schloss Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di-So 11-17 (Okt.-Mai); Mo-So 11-18 (Juni-Sept.)
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Dauerausstellung: Geschichte im Quadrat

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi-So 11-18.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: 9-19 (Juni-Nov.); 10-18 (Nov.-Juni)
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie in der reichen Antikensammlung des MAH vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich und zur regionalen Archäologie.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di-So 11-18, Donnerstag 12-21.
Preis frei wählbar. Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch